

Site: **FIRENZE NELLA STORIA** at <http://firenzenellastoria.wikidot.com>
 Source page: **Un nuovo portale per la storia di Firenze e del suo territorio** at
http://firenzenellastoria.wikidot.com/blog:_start

Un nuovo portale per la storia di Firenze e del suo territorio

[CODICE ETICO](#) | [COME CITARE](#) | [NORME REDAZIONALI](#) | [CREDITI E CONTATTI](#)

"Firenze nella Storia" nasce con lo scopo di approfondire il ruolo di Firenze nella civiltà, nella cultura, nell'arte nel corso dei secoli, senza particolari delimitazioni cronologiche o tematiche. Il progetto, inserendosi nel solco delle *Digital & Public Humanities*, intende coniugare alta divulgazione e ricerca e si propone come cantiere interdisciplinare aperto

alla collaborazione di tutti gli interessati (singole persone come enti e istituzioni, se interessati), sul modello di precedenti e fortunate esperienze promosse dall'[Associazione](#) e dalle [Edizioni CLORI](#) quali i portali [Ereticopedia](#), con il suo [Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo](#), e "[Storia della Campania](#)". Prendiamo spunto altresì dall'esperienza di precedenti portali di storia della città e del territorio, che hanno avuto alterne fortune fino alla loro cessazione, quali "[Storia di Venezia](#)" (www.storiadivenezia.net) o, ancor più specificamente, "[Storia di Firenze](#)" (www.storiadifirenze.org), impegnandoci tuttavia a mantenere in vita molto più a lungo, se non perennemente, il presente progetto, che ha il vantaggio di sostenersi da solo, fondandosi su una struttura snella e su modelli ben sperimentati, senza bisogno assoluto di finanziamenti costanti, di collaboratori stipendiati *ad hoc* e/o di particolari appoggi istituzionali. Perché questo progetto possa svilupparsi compiutamente, contiamo soprattutto di attrarre persone unite dalla passione e dell'impegno civile, com'è accaduto per [Ereticopedia](#) e per [Storia della Campania](#), la cui riuscita ci fa credere che anche questa volta la nostra scommessa potrà essere vincente.

"Firenze nella Storia" è integrata nell'ambito della collana digitale [La "Ruota dei libri": corpora, repertori e dizionari online](#) delle [Edizioni CLORI](#), aderisce al network [Cantiere Storico Filologico](#) ed è aperta al contributo di tutti gli interessati, nonché al dialogo, all'interazione e al confronto con essi, nella convinzione che la costruzione di

reti di collaborazione e di aggregazione culturale possa assolvere alla fondamentale funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, sviluppando così compiutamente l'ideale dell'educazione permanente, in coerenza con le finalità statutarie dell'[Associazione CLORI](#).

Struttura

"Firenze nella Storia" è strutturata in diverse sezioni. In considerazione del carattere di *work in progress* del progetto e della flessibilità consentita dalla sua collocazione in rete, questa strutturazione potrebbe subire importanti cambiamenti in corso d'opera.

- **Dizionari**: dizionari e repertori storici con voci biografiche e tematiche.
- **Strumenti**: bibliografie, cronologie, cronotassi, cartografie storiche, documenti, inventari e approfondimenti tematici.
- **Biblioteca**: raccolta in formato digitale di volumi, articoli e contributi, liberi da copyright e di difficile reperimento.
- **Note e letture**: recensioni, letture critiche, segnalazioni editoriali, rassegne e interventi su tematiche di interesse (anche di attualità).
- **Sitografia**: liste e descrizioni di siti web di interesse.

Inoltre, la pagina **Multimedia** consente di accedere a video, audio e altri prodotti multimediali sviluppati nell'ambito delle attività del **Cantiere Storico Filologico**, con gli opportuni rimandi ai canali social.

PAGE CREATED BY **DANIELE SANTARELLI** & **DOMIZIA WEBER** |

FIRENZENELLASTORIA.ORG © 2022

page revision: 49, last edited: 13 Aug 2022, 17:09 (4 seconds ago)

The content of this website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License